

МИНИСТАРСТВО НАУКЕ,
ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА И ИНОВАЦИЈА
Матични научни одбор за енергетику,
рударство и енергетску ефикасност
ТР 0331-033/2023

Београд 23.08.2023. године

На основу захтева научног већа Електротехничког института „Никола Тесла“ број 06/1786 од 26.04.2023. за верификацију техничког решења под називом: „: **Регулатор напона система побуде синхроног генератора типа INT-EXT-BL 15**“, чији су аутори: др Ђорђе Стојић, Немања Милојчић, а према *Правилнику о стицању истраживачких и научних звања* („Сл. Гласник, 159/20“), Матични научни одбор за енергетику, рударство и енергетску ефикасност је на седници одржаној 23.08.2023. године разматрао исти и донео одлуку да предлаже признавање техничког решења у категорији:

M82 – Ново техничко решење примењено на националном нивоу.

Матични научни одбор за енергетику,
рударство и енергетску ефикасност

председник

проф. др Милош Бањић